

PAESAGGIO FANTASTICO

ANONIMO TEDESCO (?)

INVENTARIO: 140

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

La provenienza di questo dipinto è ancora ignota. L'opera, infatti, è identificabile solo a partire dagli elenchi fidecommissari ottocenteschi (*Inventario Fidecommissario* 1833) dove, *in pendant* con un'altra tela (inv. 134), risulta elencato come 'Paes[e]' di Pier Francesco Mola (*Ivi*). Tale attribuzione, ripetuta sia da Giovanni Piancastelli (Id. 1891), sia da Adolfo Venturi (Id. 1893), fu rigettata da Roberto Longhi (Id. 1928) che riferì la coppia di quadri ad un tardo settecentista straniero, un 'tedesco, operante, secondo verosimiglianza, a Roma' (Id.). Tale pista, accettata da Paola della Pergola (Ead. 1959) e ribadita da Kristina Herrmann Fiore (Ead. 2006), non è stata mai vagliata dalla critica.

Il dipinto, raffigurante un paesaggio fantastico, fu eseguito certamente a Roma dove il suo autore ebbe modo di confrontarsi con la produzione di Mola, cui la tela è stata, non a torto, avvicinata. L'opera, infatti, mostra alcune soluzioni stilistiche riscontrabili nelle composizioni dell'artista ticinese, a partire dalla stesura del colore fluida e vigorosa e dall'uso di una *palette* dominata da cromie sature e alquanto scure. Ma diversamente dal Mola, l'artista del *Paesaggio* Borghese utilizza la luce in maniera ingenua che sfiora - senza però penetrare - la natura, annullando di fatto quel *pathos* ricercato dal ticinese attraverso l'uso sapiente di lampi e guazzi di luce.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 118;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, pp. 98, 100;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 190;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 172, n. 252;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 49.

FANTASTIC LANDSCAPE

ANONIMO TEDESCO (?)

INVENTORY: 140

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

The provenance of this painting is still unknown. It was first documented in the *Inventario Fidecommissario* of 1833, where, together with its pendant (inv. no. 134), it is listed as a 'landscape' by Pier Francesco Mola. Although this attribution was upheld by Giovanni Piancastelli (1891) and Adolfo Venturi (1893), Roberto Longhi (1928) rejected it, rather ascribing the pair of paintings to a late 18th-century foreigner, a 'German who in all likelihood was active in Rome'. While his proposal was accepted by both Paola della Pergola (1959) and Kristina Herrmann Fiore (2006), it has never been thoroughly examined.

Depicting a fantastic landscape, the painting was certainly executed in Rome, where the artist was able to become familiar with the production of Mola, to whom the canvas has been understandably attributed. The work indeed reveals several stylistic traits evident in the compositions of the artist from Ticino, beginning with the application of fluid, vigorous colour and the use of a palette dominated by saturated and quite dark tints. Yet in contrast to Mola, the artist of the *Landscape* in the Borghese Collection uses light ingenuously, such that it only touches nature without penetrating it, with the result that it fails to achieve that pathos which Mola aimed for through an intelligent use of flashes and opaque lighting.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 118;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, pp. 98, 100;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 190;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 172, n. 252;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 49.

